

Dateiformate wählen

für längere Speicherung

Standards

Standardformate sind weit verbreitet und daher i.d.R. auch anderen bekannt.

PDF/A-1
PDF/A-2
ODT
DOCX

TIFF

(unkomprimiert)

SVG

OBJ

Offenheit

Offene Formate sind nicht proprietär und ihre Dokumentation ist frei verfügbar.

Keine Kompression

Keine/wenig Kompression verhindert Qualitätsverluste bei der Speicherung.

TXT
WAVE
HTML
XML

CSV

ODS

SQL

Lesbarkeit

Lesbarkeit bedeutet im Bezug auf Daten, die Kodierung einfach auflösbar zu halten.

Erstellt im
Aufbauprojekt HITS FDM

Gefördert durch

Digitalverbund
Bayern

Texte:

Formate und
Empfehlungen
von IANUS

